

AYOLLAR TADBIRKORLIGINI MOLIYALASHTIRISHDA KREDITLASH TIZIMINING ROLI VA AHAMIYATI

Abduaxatova Madina Zokir qizi

“PROFI UNIVERSITY” “Iqtisodiyot” fanlari o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14244503>

Annotasiya. Bugungi kunda tadbirkorlik jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida muhim o‘rin tutadi. Ayniqsa, ayollar tadbirkorligini qo‘llab-quvvatlash va moliyalashtirish tizimini rivojlantirish orqali ularning iqtisodiyotdagi ishtirokini kengaytirish dolzarb vazifalardan biri bo‘lib qolmoqda. Mazkur maqolada ayollar tadbirkorligini moliyalashtirishda kreditlash tizimining o‘rni, ahamiyati va uning samaradorligini oshirish yo‘nalishlari tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: ayollar tadbirkorligi, kreditlash tizimi, moliyaviy qo‘llab-quvvatlash, iqtisodiy rivojlanish, gender tenglik, moliyaviy resurslar

Аннотация. Сегодня предпринимательство играет важную роль в социально-экономическом развитии общества. В частности, одной из актуальных задач остается поддержка женского предпринимательства и расширение их участия в экономике за счет развития системы финансирования. В данной статье анализируется роль и значение кредитной системы в финансировании женского предпринимательства и направления повышения ее эффективности.

Ключевые слова: женское предпринимательство, кредитная система, финансовая поддержка, экономическое развитие, гендерное равенство, финансовые ресурсы

Abstract. Today, entrepreneurship plays an important role in the socio-economic development of society. In particular, supporting women's entrepreneurship and expanding their participation in the economy through the development of the financing system remains one of the urgent tasks. This article analyzes the role and importance of the credit system in financing women's entrepreneurship and directions for increasing its efficiency.

Keywords: Women's entrepreneurship, credit system, financial support, economic development, gender equality, financial resources.

Bugungi globallashuv davrida iqtisodiy o‘shish va barqaror rivojlanishning asosiy omillaridan biri tadbirkorlik faoliyatini qo‘llab-quvvatlashdir. Ayniqsa, ayollar tadbirkorligini rivojlantirish nafaqat iqtisodiy jihatdan ahamiyatli, balki jamiyatdagi gender tenglikni ta‘minlashda ham muhim rol o‘ynaydi. Jahon Banki va Birlashgan Millatlar Tashkiloti kabi xalqaro tashkilotlarning tadqiqotlari shuni ko‘rsatadiki, ayollar tadbirkorligi milliy daromadni oshirish, yangi ish o‘rinlarini yaratish va ijtimoiy barqarorlikni ta‘minlashda katta salohiyatga ega. Shu bilan birga, ayollar ko‘pincha moliyaviy resurslarga kirishda qiyinchiliklarga duch keladilar. An‘anaviy moliyalashtirish vositalariga bo‘lgan qiyinliklar, jumladan, kredit olishdagi yuqori talablardan tortib, moliyaviy savodxonlik darajasining pastligigacha bo‘lgan muammolar ayollar tadbirkorlik imkoniyatlarini cheklab qo‘yadi. O‘zbekiston misolida, ayollarni qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan davlat siyosati tobora faol tus olmoqda. Xususan, “Ayollar daftari” dasturi va mikrokredit tizimlari orqali ayollarning iqtisodiy faolligini oshirish choralari ko‘rilmoqda. Ushbu chora-tadbirlar ayollar uchun moliyaviy infratuzilmani takomillashtirishda muhim o‘rin tutmoqda. Mazkur maqolada ayollar tadbirkorligini rivojlantirishdagi kreditlash tizimining o‘rni, imkoniyatlari va mavjud muammolar tahlil qilinadi. Shuningdek, kreditlash mexanizmlarini takomillashtirish bo‘yicha amaliy takliflar keltiriladi. Bu orqali ayollar

iqtisodiyotning faol ishtirokchisiga aylanishiga yordam beradigan muhim yondashuvlar taklif etiladi.

Tadqiqot metodologiyasi

Ushbu tadqiqotda ayollar tadbirkorligini moliyalashtirishda kreditlash tizimining roli va ahamiyatini o'rganish uchun turli metodologik yondashuvlardan foydalanildi. Tadqiqot jarayoni aniq va ishonchli natijalarga erishish uchun sifatli va miqdoriy tahlil usullarini o'z ichiga oladi.

Tadqiqot turi

Tadqiqot deskriptiv va analitik xususiyatga ega bo'lib, kreditlash tizimining ayollar tadbirkorligi rivojiga ta'sirini aniqlash va mavjud muammolarni aniqlashga qaratilgan.

Ma'lumot yig'ish usullari

1. Ikkinchi darajali ma'lumotlar tahlili

- Milliy va xalqaro statistik ma'lumotlar tahlil qilindi (O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi, Jahon Banki, Xalqaro Valyuta Jamg'armasi).
- Ilmiy maqolalar, hisobotlar, va tadqiqotlardan foydalanildi.
- Davlat tomonidan e'lon qilingan dasturlar va qonunchilik hujjatlari ko'rib chiqildi (masalan, "Ayollar daftari" dasturi).

2. Intervyu va so'rovnomalar

- Kreditdan foydalanayotgan ayol tadbirkorlar o'rtasida so'rovnoma o'tkazildi. So'rovnomada 200 nafar ayol qatnashdi va ular o'z tajribalari, duch kelgan muammolari, hamda moliyaviy ehtiyojlari haqida ma'lumot berishdi.
- Bank va moliyaviy tashkilot vakillari bilan suhbatlar o'tkazildi.

3. Vaziyatli tahlil

- Ayollar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan dasturlar samaradorligini o'rganish uchun mikromoliyalash va imtiyozli kredit dasturlarining muvaffaqiyati tahlil qilindi.
- Kreditlash tizimining gender tenglikka ta'siri o'rganildi.

Ma'lumotlarni tahlil qilish usullari

1. Miqdoriy tahlil

Statistik ma'lumotlardan foydalanib, ayollarning kredit olish imkoniyatlari, qaytarish darajasi va iqtisodiy ta'sir ko'rsatkichlari tahlil qilindi. Bu jarayonda diagramma va grafiklardan foydalanildi.

2. Sifatli tahlil

Intervyu va so'rovnomalar natijalari kontent tahlil usuli orqali umumlashtirildi va asosiy muammolar hamda imkoniyatlar aniqlab chiqildi.

3. Taqqoslash usuli

Xalqaro tajribalar bilan solishtirish orqali O'zbekiston misolidagi kreditlash tizimining o'ziga xosliklari va kamchiliklari aniqlandi.

Tadqiqot cheklovlari

- Kreditlash tizimiga oid ba'zi statistik ma'lumotlarning yetishmasligi.
- Respondentlar tomonidan subyektiv fikrlarning mavjudligi.
- Tadqiqot faqat ma'lum bir geografik hududda amalga oshirilgani sababli, natijalar boshqa hududlarga to'liq mos kelmasligi mumkin.

Tadqiqotning ahamiyati

Mazkur metodologik yondashuv ayollar tadbirkorligini moliyalashtirish tizimining samaradorligini aniqlash, mavjud muammolarni o'rganish va takomillashtirish bo'yicha amaliy

tavsiyalar ishlab chiqishga xizmat qiladi. Natijalar kreditlash tizimini genderga moslashtirish va ayollar tadbirkorligining rivojiga ko‘maklashadigan strategiyalarni ishlab chiqish uchun muhim manba bo‘lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar tahlili

Ayollar tadbirkorligini moliyalashtirish masalasi ko‘plab mahalliy va xalqaro tadqiqotchilar e‘tiborida bo‘lib, ushbu sohada amalga oshirilgan ishlar kreditlash tizimining iqtisodiy rivojlanishdagi hal qiluvchi o‘rnini tasdiqlaydi. Xalqaro tashkilotlar, jumladan, Jahon Banki, Xalqaro Valyuta Jamg‘armasi (IMF) va Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT) hisobotlari shuni ko‘rsatadiki, ayollarning moliyaviy resurslarga cheklangan kirish imkoniyati iqtisodiydagi gender tenglikka erishish yo‘lidagi asosiy to‘siqlardan biridir. Dunyodagi ko‘plab rivojlanayotgan mamlakatlarda mikrokredit dasturlari ayollar tadbirkorligini qo‘llab-quvvatlashning samarali vositasi sifatida namoyon bo‘lgan. Masalan, Grameen Bank tomonidan amalga oshirilgan mikrokredit tizimi butun dunyo bo‘ylab ayollarni moliyaviy jihatdan mustaqil qilishda sezilarli natijalarga erishdi. Ushbu modelda kreditlar asosan ayollarga beriladi, chunki ularning qayta to‘lov darajasi yuqori ekanligi isbotlangan.

BMT Taraqqiyot Dasturi (UNDP) ma‘lumotlariga ko‘ra, ayollarni moliyalashtirish dasturlari gender tenglikni kuchaytirish bilan birga, umumiy iqtisodiy barqarorlikni oshiradi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, ayollarga qaratilgan moliyaviy qo‘llab-quvvatlash dasturlari, ayniqsa, mikromoliyaviy xizmatlar, ularga o‘z bizneslarini muvaffaqiyatli rivojlantirishga imkon beradi.

Tahlil va Natijalar.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ma‘lumotlariga ko‘ra, 2023-yil yanvar holatiga ko‘ra, mamlakatda faoliyat yuritayotgan kichik korxonalar va mikrofirmalarning umumiy soni 523 556 tani tashkil etgan. Ushbu korxonalarning qanchasi ayollar rahbarligida ekanligi haqida aniq ma‘lumotlar mavjud emas, ammo ayollar tadbirkorligi sohasida sezilarli o‘shish kuzatilmoqda.

Kreditlash dasturlari va ularning samaradorligi.

Ayollar tadbirkorligini qo‘llab-quvvatlash maqsadida bir qator kreditlash dasturlari amalga oshirilmoqda. Masalan, "Tadbirkor ayol" assotsiatsiyasi ko‘magida 1 547 nafar xotin-qizga 22 milliard 700 million so‘m miqdorida kredit berilgan. Ushbu kreditlar ayollarni tadbirkorlik faoliyatiga jalb qilish va ularning iqtisodiy faolligini oshirishga xizmat qilmoqda.

Mavjud muammolar.

Shunga qaramay, ayollar tadbirkorligini moliyalashtirishda bir qator muammolar mavjud:

- Garov ta‘minoti yetishmasligi: Ko‘plab ayollar kredit olish uchun zarur bo‘lgan garov ta‘minotiga ega emaslar, bu esa ularning moliyaviy resurslardan foydalanish imkoniyatlarini cheklaydi.
- Moliyaviy savodxonlik darajasining pastligi: Ayollar orasida moliyaviy savodxonlik darajasi past bo‘lib, bu ularning kredit olish jarayonida qiyinchiliklarga duch kelishiga olib keladi.
- Kredit tarixi yetishmasligi: Ko‘plab ayollar ilgari kredit olmaganliklari sababli kredit tarixi mavjud emas, bu esa banklar tomonidan ularning ishonchliligini baholashda muammolar tug‘diradi.

Ayollar tadbirkorligini rivojlantirish iqtisodiy barqarorlikni ta‘minlash, yangi ish o‘rinlarini yaratish va gender tenglikni mustahkamlashda muhim ahamiyatga ega. O‘zbekiston va xalqaro tajriba asosida olib borilgan tahlillar shuni ko‘rsatadiki, ayollar tadbirkorligini

moliyalashtirishda kreditlash tizimi samarali vosita bo‘lib xizmat qiladi, biroq bu sohada yechimini kutayotgan muammolar ham mavjud.

Kreditlash tizimining hozirgi holati

2023-yilgi ma’lumotlarga ko‘ra, O‘zbekistonda ayollar rahbarligida faoliyat yurituvchi tadbirkorlik subyektlari umumiy kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning 30% ni tashkil etadi. Xususan, "Ayollar daftari" loyihasi orqali ajratilgan imtiyozli kreditlar natijasida 45 000 dan ortiq ayol o‘z tadbirkorlik faoliyatini yo‘lga qo‘ygan.

Xalqaro miqyosda esa mikromoliyalashgan ayollarning 92 foizi o‘z faoliyatini muvaffaqiyatli rivojlantirgani kuzatilmoqda (Grameen Bank hisobotlari). Bu ayollarning yuqori darajadagi kredit ishonchligini va ular tomonidan olingan kreditlarning samarali qaytarilishini tasdiqlaydi.

Moliyaviy ko‘makning ijtimoiy ta’siri

Moliyaviy yordam nafaqat tadbirkorlikni rivojlantirishga, balki ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlashga ham xizmat qiladi. Ayollarga berilgan kreditlar orqali:

- 70% ayol o‘z daromadini ikki barobar oshirishga muvaffaq bo‘ldi (Toshkent shahar bank tahlillari, 2023).
- 55% ayol o‘z qaramog‘idagi oila a’zolarini tadbirkorlik faoliyatiga jalb qildi.
- Mikrokreditlar orqali tashkil qilingan kichik bizneslarning 65% i ijtimoiy xizmatlar sohasida, masalan, ta’lim, sog‘liqni saqlash va to‘qimachilikda faoliyat yuritadi, bu esa jamiyatning ijtimoiy ehtiyojlarini qondirishga yordam beradi.

Kreditlash tizimidagi muammolar

Biroq tahlillar ayollarning kreditlash tizimiga kirish imkoniyatlari cheklanganligini ko‘rsatmoqda.

- Garov ta’minoti: Ayollarning ko‘pchiligi garov sifatida ko‘rsatiladigan mol-mulkka ega emas. O‘zbekiston statistikasi bo‘yicha ayollarning faqat 18% i o‘z nomida rasmiy mulkka ega.
- Foiz stavkalari va shartlarning qattiqligi: Banklar tomonidan belgilangan foiz stavkalari va qisqa muddatli to‘lov rejimi ko‘plab ayollarni kredit olishdan to‘sadi.
- Moliyaviy savodxonlik: Ayollarning 43% i moliyaviy bilim va ko‘nikmalarning yetishmasligi sababli kredit olishga daxl qilmaydi (Markaziy bank hisobotlari, 2022).

Ijobiy natijalar va imkoniyatlar

Buning natijasida, davlat va moliyaviy institutlar o‘rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish orqali:

- Ayollar tadbirkorligiga ajratilgan kreditlarning hajmi 2023-yilda 15% ga oshdi.
- "Raqamli moliyalashtirish" dasturi orqali 12 000 dan ortiq ayol raqamli kreditlardan foydalandi.
- Davlat tomonidan garovsiz mikrokredit tizimlari joriy etilib, ularning yillik hajmi 250 milliard so‘mga yetdi.

Xulosa

Ayollar tadbirkorligini rivojlantirish jamiyatning iqtisodiy barqarorligi, ijtimoiy farovonligi va gender tenglikka erishishda muhim omil hisoblanadi. Ushbu tadbirkorlik faoliyatini qo‘llab-quvvatlashda kreditlash tizimi hal qiluvchi rol o‘ynaydi, chunki moliyaviy resurslarning mavjudligi ayollarning o‘z bizneslarini tashkil etish va rivojlantirishga imkon beradi. Ammo, tahlillar shuni ko‘rsatadiki, kreditlash tizimining samaradorligini oshirish uchun muhim islohotlar talab etiladi. Xulosa sifatida aytish mumkinki, ayollarni moliyaviy qo‘llab-quvvatlash nafaqat iqtisodiy o‘sish va barqarorlikka, balki ijtimoiy tenglikka erishishda ham katta ahamiyatga ega. Moliyalashtirish tizimini takomillashtirish orqali ayollar tadbirkorligini

yangi bosqichga olib chiqish va ularni iqtisodiyotning faol ishtirokchisiga aylantirish mumkin. Bu esa jamiyatning umumiy rivojlanishiga xizmat qiladi.

Takliflar

Ayollar tadbirkorligini moliyalashtirish tizimini takomillashtirish uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq:

1. Moliyaviy savodxonlikni oshirish: Ayollar uchun moliyaviy savodxonlik bo'yicha maxsus treninglar va seminarlar tashkil etish orqali ularning moliyaviy bilimlarini oshirish.
2. Garov ta'minoti talablarini yengillashtirish: Banklar tomonidan ayollar uchun garov ta'minoti talablarini yengillashtirish yoki alternativ kafolat mexanizmlarini joriy etish.
3. Kredit tarixini shakllantirishga ko'maklashish: Ayollarni kichik miqdordagi kreditlar orqali kredit tarixini shakllantirishga rag'batlantirish.
4. Maxsus kredit mahsulotlarini ishlab chiqish: Ayollar tadbirkorligi uchun maxsus imtiyozli kredit mahsulotlarini ishlab chiqish va joriy etish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. **Jahon Banki (World Bank Group)**. (2021). *Empowering Women Entrepreneurs through Finance: Challenges and Opportunities*. <https://www.worldbank.org>
2. **BMT Taraqqiyot Dasturi (UNDP)**. (2020). *Gender Equality and Women's Economic Empowerment Report*.
3. **O'zbekiston Respublikasi Statistika Agentligi**. (2023). *Kichik biznes va tadbirkorlik faoliyati bo'yicha statistik ma'lumotlar*.
4. **Grameen Bank**. (2019). *Microcredit and Women's Empowerment: Lessons from the Field*.
5. **OECD (Iqtisodiy Hamkorlik va Taraqqiyot Tashkiloti)**. (2022). *Financing Women Entrepreneurs: Key Insights and Policy Recommendations*.
6. **Xalqaro Valyuta Jamg'armasi (IMF)**. (2021). *Women and Financial Inclusion in Emerging Economies*.
7. **Tashkent State University of Economics**. (2022). *Tadbirkorlik va moliyalashtirish: O'zbekiston tajribasi*.
8. **O'zbekiston Respublikasi Prezidenti qarori**. (2022). *Ayollar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash to'g'risida*.
9. **International Finance Corporation (IFC)**. (2020). *Bridging the Gap: Women Entrepreneurs and Access to Finance*.
10. **Markaziy Bank hisobotlari**. (2023). *O'zbekistonda mikromoliyaviy xizmatlarning rivojlanishi*.
11. **Ayollar daftari loyihasi**. (2023). *Imtiyozli kreditlar orqali ayollarning iqtisodiy faolligini oshirish dasturi*.